

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

ЎЗБЕКИСТОН ДУНГАНЛАРИДА ТИЛ ЭТНОМАДАНИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА

А.Ё.Ортиқов

катта ўқитувчи,

Археология кафедраси,

Наманган давлат университети,

Ўзбекистон

Е-маил манзили: yosin@cspi.uz

Калит сўзлар: миллий тил, диаспора, ўзликни англаш, этномаданий ўзликни англаш, дунганлар, шева, Гансу, Шенси.

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистондаги ўзига хос диаспоралардан бири бўлган дунганларнинг этномаданий ўзликни англашида тилнинг ўрни, Ўзбекистон дунганларининг бугунги кундаги миллий тил билан боғлиқ муаммолари ва уларни ҳал этишнинг илмий асослари баён этилган.

LANGUAGE AS A MEANS OF ETHNO-CULTURAL IDENTITY IN THE DUNGANS OF UZBEKISTAN

Y.A. Ortikov

Senior Lecturer,

Department of Archeology,

Namangan State University,

Uzbekistan

E-mail address: yosin@cspi.uz

Key words: national language, diaspora, identity, ethnocultural identity, Dungans, dialect, Gansu, Shaanxi.

Abstract: This article describes the role of language in the ethno-cultural identity of the Dungans, one of the unique diasporas of Uzbekistan, the problems of the Dungans of Uzbekistan related to the national language today, and the scientific basis for their solution.

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У ДУНГАНЕ УЗБЕКИСТАНА

Ё.А. Ортиков

старший преподаватель,

Кафедра археологии,

Наманганский государственный университет,

Узбекистан

Адрес электронной почты: yosin@cspi.uz

Ключевые слова: Национальный язык, диаспора, этнокультурная идентичность, дунгане, диалект, Ганьсу, Шэньси.

Аннотация: В данной статье описывается роль языка в этнокультурной идентичности дунган, одной из уникальных диаспор Узбекистана, проблемы дунган Узбекистана, связанные с национальным языком на сегодняшний день, и научная основа для их решения.

INTRODUCTION/ ВВЕДЕНИЕ/КИРИШ

Тил – бу одамлар учун маълумот алмашишнинг ноёб воситаси. Тил нафақат инсонларнинг балки, жамиятнинг шаклланишига ёрдам беради. Тил маданиятнинг асоси бўлиб, одамларга объектив фактларни таснифлаш, ўйлаш, умумлаштириш ва хулосалашга ёрдам беради. Шунингдек тил, маданий узатишнинг ташувчиси бўлиб, одамлар маълумотни тарқатиш, ўз тажрибалари ва ҳис-туйғуларини намойиш этиш учун фойдаланади. Миллий тилни билиш ва ҳис этиш эса, ҳар бир миллий гуруҳнинг ўзига хос хусусиятларидан бири ҳисобланиб, у кўпинча турли миллатларни ажратиб турувчи белги саналади.

METHODS/ МЕТОДЫ / ТАДҚИҚОТНИНГ УСУЛЛАРИ

Дунёда ўз тилиги эга бўлган халқ борки, унинг йўқолиб кетмаслигига интилади. Миллий тилнинг мавжудлиги бевосита миллатнинг ҳам ҳаёт давомийлигини таъминлайди. Тилнинг энг асосий вазифаси бу коммуникатив функция бўлиб, унинг қолган вазифалари айнан шу вазифа атрофида айланади. Масалан, конструктив – шахс ва жамият тафаккурини шакллантирувчи; когнитив – маълумотларни сақлаш ва узатиш; ҳиссий-экспрессив – сезги ва ҳиссиётларни ифодалаш ва бошқа яна турли фанлар кесимида турли вазифаларга эга. Юқорида айтиб ўтилганидек, уларнинг барчаси коммуникатив вазифа атрофида айланади. Бундан ташқари тилнинг музкур тадқиқот учун зарур бўлган яна бир вазифаси ҳам бўҳор бўлиб, бу аниқловчи, яъни кишининг гаплашаётган тилидан унинг ким эканлигини аниқлашда ишлатиладиган вазифасидир. Бу идентикликнинг энг асосий белгиларидан бири ҳисобланади. Ушбу тадқиқотда тилнинг айнан иккинчи – аниқлаш функцияси кўриб чиқилади.

Этнология фани ва умуман идентикликнинг моҳиятини англатишда бир шахснинг бошқа шахс билан ёки бир гуруҳнинг бошқа гуруҳ билан ўзаро таққослаш орқали ҳар бирининг ўзига хослигини кўриш мумкин. Шундай фарқлар ва уларнинг жамоада бўлиши, шу жамоанинг бошқа жамоалар билан қўшилиб кетишининг олдини олади. Бу тамойилни этник гуруҳларга нисбатан ҳам қўллаш мумкин.

RESULTS/ РЕЗУЛЬТАТЫ/ НАТИЖАЛАР

Этник жамоаларга идентификацияланишда асосий талаблардан бири бу “ўзимизники” ва “бегоналар” ўртасидаги фарқларни тўғри ажратиш олишдир. Тил мазкур фарқни яққол кўрсатиб берувчи жиҳатлардан бири ҳисобланади. Жамоа аъзолари албатта ўзи мансуб бўлган жамоанинг тилини яхши билади ва уни ўзининг она тили сифатида эъзозлайди. Шунинг учун тилнинг этномаданий идентикликни аниқлаштиришда ўрни каттадир.

Этнослар шаклланишида тил муҳим аҳамиятга эга. Этник бирликларнинг бир-бири билан эркин муносабатда бўлиши, муомала қилиши, ҳис-туйғуларини изҳор этиши ва тушуниши, иктисодий ва маданий алоқалар ўрнатишда тил бош омил ҳисобланади (Жабборов, 2008, р. 4). Тил айрим халқларнинг ўзига хос этномаданий хусусиятини белгилайди.

DISCUSSION/ ОБСУЖДЕНИЕ/МУҲОКАМА

Этнограф олимлар Л.П. Лошук ва В.И. Козловлар тил этник бирлик шаклланишининг муҳим шarti бўлиб, у нафақат этник омил, балки этник белги ҳамдир, деб ҳисобласа (Лошук, 1987, р. 26-28), баъзи олимлар тилни этник омилга киритмасдан, тил фақат этник белгидир дейди (Козлов, 1969, р. 4).

Этник белгилар орасида этник ўзликни англаш бу энг муҳимларидан саналади. Этнограф В. Мардовин этноснинг тили ва унинг ўзилигини англаш бирлиги мазкур жамоани халқ сифатида бирлаштирувчи муҳим омилдир, дейди (Марводин, 1947, р. 89). Унинг фикрларини исботлаш учун дунганлар мисолида шуни айтиш мумкинки, улар айнан дунган тили ва маданияти атрофида бирлашиб, бугунги кунга қадар ўзлигини сақлаб келмоқда. Ўз тилини унутган (Фарғона водийси дунганлари) гуруҳларда эса этномаданий идентиклик инкирозини кузатиш мумкин. Дунганларнинг Марказий Осиё худудига кўчиб ўтишидан олдинги вазиятда, яъни улар Хитой худудида яшаб турган вақтида атроф маданиятидан дини орқали фарқланар эди. Ва бу пайтда тил ўзаро фарқланиш ўртасида чегара бўлмас, бўлолмас ҳам эди.

Сабабики, дунганлар ҳаётининг маълум даврида уларнинг идентиклигини сақлашда тилнинг аниқловчи вазифаси ишламаган. Яъни, улар хитойликлар билан бирга яшаган вақтда тил ва маданият бир хил бўлиб, асосий фарқланувчи жиҳат бу дин бўлган. 1864 – 1877 йиллардаги Хитойнинг Цин империяси зулмига қарши бўлиб ўтган дунганлар кўзғолони ва унинг енгилиши натижасида ўз юртини ташлаб, Марказий Осиёга кириб келиши билан улар янги маданий муҳит билан тўқнаш келди. Ва энди уларнинг мазкур янги маданий муҳитда ўзаро фарқлаб турадиган жиҳатларидан энг асосийси тил ва Хитойга хос бўлган маданий белгилари эди. Чунки, улар учун Хитойдаги маркер бўлган дин бу ерда маркер бўла олмайди. Чунки, Марказий Осиё аҳолиси асосан мусулмон аҳолидан иборат. Шундай қилиб янги маконда дунганларнинг идентиклигининг энг асосий шартларидан етакчи бўлиб тил чиқди ва энди энг асосий маркер сифатида кўринди.

Дунганларнинг Марказий Осиёга кўчиб келишни бошлаганига 140 йилдан ортиқроқ вақт бўлган бўлсада, уларнинг аксарияти ўз тилини йўқотмасдан сақлаб келмоқда. Кўчиб ўтишнинг дастлабки ўн йилликларида кўпчилик дунганлар ўз тилларидан бошқа тилни билувчилар сони жуда ҳам кам эди. Бунинг сабабларини қуйидагича изоҳлаш мумкин:

- *биринчидан*, мутлақо бегона жамият қаршисида ўзини жуда даражада бегона ҳис этиш;
- *иккинчидан*, асосан зич яшаганлиги ва атрофдаги аҳоли билан кам алоқага киришганлиги;
- *учинчидан*, аҳолининг асосий машғулоти деҳқончилик бўлганлиги сабабли, асосий вақт дала ишлари билан ўтганлиги ва кенг жамоатчилик билан кенг алоқага киришиш эҳтиёжи кам бўлганлиги;
- *тўртинчидан*, маҳаллий аҳоли билан ҳамкорликнинг камлиги;

- *бешинчидан*, Россия империяси ва Октябрь инқилобидан кейинги оғир сиёсий вазият сабабли халқ таълимига эътиборнинг кам бўлганлиги.

Иккинчи жаҳон уруши арафасида ҳам дунганлар орасида рус тилини билувчилар жуда ҳам камчиликни ташкил этар эди. Катта ёшдаги дунганларнинг хотирлашича, уруш даврида рус тилини биладиган киши ноёб одам сифатида кўрилган (Ortikov, 2021, p. 517). Ўқимишли дунганлар албатта бошқа тилларни ҳам ўзлаштирган, лекин бу жуда камчиликни ташкил этган.

Аҳолининг фақат дунган тили билан чекланиб қолиши уларнинг жойлашув ҳудуди ва келиб чиқиш жойига ҳам боғлиқ бўлиб, шенъилик дунганлар асосан аҳоли пунктларида зич жойлашиб, атрофдаги аҳоли билан жуда кам алоқа қилади. Лекин, ганъсулик дунганлар ёки Ўзбекистон ҳудудида дунганлар таркибига сингишиб кетган саларлар ўзбек тилини билиши ёки ўрганиши осон кечган. Бунинг сабаби, улар бу ҳудудга кўчиб келишидан олдин ҳам Ганъсуда уйғурлар билан қўшни бўлиб яшаган ва уларнинг тилида гаплашган, яъни улар аввалдан икки тилли бўлган. Шунинг учун ҳам ганъсулик дунганларнинг жойлашуви ҳам тарқоқ бўлиб, асосан ўз касби талаб қилган жойларга бориб ўрнашган. Маҳаллий маданият билан таниш бўлганлиги сабабли аҳоли билан ҳам ўзини маълум чегара билан ажратиб олмаган. Шунинг учун ҳам дунганларнинг мазкур гуруҳи бугунги кунда ўзбеклашиб кетишга энг мойил қисми ҳисобланади.

Иккинчи жаҳон уруши бошланишидан аввал Совет Иттифоқида халқ таълими ва айниқса дунганлар маданий ҳаётида жиддий ўзгаришлар даври бошланган, улар орасида дастлабки олий маълумотли инсонлар етишиб чиқа бошлаган эди. Уларнинг деярли барчаси рус ва бошқа маҳаллий тилларни ўрганган, ижтимоий ҳаётга тўлалигича тортилган бўлиб бу уларнинг тилига ҳам таъсир ўтказишни бошлаган эди. Жаҳон урушининг бошланиши бошлаган маданий жараёнларни секинлаштирди. 30 – йилларда бошланган маданий юксалиш секинлашди ва бор имконият уруш учун сарфланди. Бироқ, бу уруш дунган миллатининг икки тилли бўлишидан катализатор вазифасини ўтади. Чунки, уруш Совет Иттифоқи халқларининг жипслашиши, бирлашиши учун хизмат қилди. Ижтимоий ҳаётнинг “Умумий душман устидан ғалаба қозониш учун бирлашиш” қонуни ишга тушиб, барча иттифоқдош халқлар бир бўлиб ҳаракат қилди.

Дунганлар Совет Иттифоқи аҳолисига нисбатан олиб қараганда жуда кам сонни ташкил этсада, урушда ва ундан кейинги ижтимоий-иқтисодий ва маданий тикланиш даврида ватан равнақи йўлида тинимсиз меҳнат қилди. Бу жараёнлар рус ва бошқа иттифоқдош халқлар тилларини ўрганши имкониятини яратди. Ушбу кураш даврини нафақат дунган халқи, балки бошқа халқларни ҳам бир халқ сифатида жипслаштирди, кўплаб аҳолини рус тилини ўрганиш даври бўлди. Бу вақтни дунганларнинг икки тилли бўлишининг дастлабки босқичи деб айтиш мумкин.

Урушдан кейинги иқтисодий тараққиётнинг жонланиши дунганларни ҳам рус тилини ўрганиши учун замин ҳозирлади. Собиқ Иттифоқнинг урушдан кейинги таълимнинг изчил йўлга қўйилиши сабабидан дунганлар ҳам Иттифоқнинг бошқа халқлари каби халқ таълимига кенг жалб этилди ва бунинг сабабидан улар рус тилида тез-тез мулоқот қила бошлади. Чунки, дунганлар ўқийдиган мактабларда дунган ва чет тилидан ташқари барча дарслар рус тилида олиб борилади. Бу эса янги авлод дунганларини рус тилини тизимли равишда ўрганиш имконини берди. Рус тилини ўрганиш ва у орқали бошқа маданий билимларни ошириш натижасида дунганлар орасида рус тилига қизиқиш ва интилиш ортди. Бундан ташқари рус тили дунганлар ва бошқа кўплаб Марказий Осиё халқлари учун умумий алоқа тили вазифасини бажарди. Бу каби омиллар рус тилини дунганлар орасида тезда иккинчи тилга айлантирди.

Ҳозирги вақтда Марказий Осиё дунганлари энг камида икки тилли ҳисобланади. Дунганларнинг Марказий Осиёга кўчиб ўтганидан сўнг тил жиҳатидан тараққиёти турлича кечди. Юқорида айтиб ўтилганидек, дунганларнинг Марказий Осиё, ҳусусан Ўзбекистон бўйлаб жойлашишида тил муҳим рол ўйнаган. Уларнинг уйғур тилини

биладиган қисми – ганьсулик дунганлар Тошкент шаҳри ва Фарғона водийсининг турли шаҳарлари, хусусан Андижонга келиб жойлашди. Уларнинг айнан мазкур ҳудудларга жойлашишида уйғурларнинг ҳам ўрни бор бўлиб, кўчиб ўтишдан олдин ҳам кўшни бўлиб яшаган ва кўчиб ўтишда ҳам ўзининг олдинги танишлари атрофига келиб жойлашган. Ўзбекистоннинг шеньсилик дунганлар зич яшайдиган ҳудуди бу Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани бўлиб, дунган тилининг энг яхши сақланган жойи ҳам айнан шу ҳудуд ҳисобланади. Рус тили ушбу ҳудудда иккинчи тил ҳисобланиб, ўрта ёш ва ундан юқори ёш кишилар деярли ўзбек тилини яхши билмайди. Сабаби, уларнинг таълим тили ҳам, ижтимоий тили ҳам рус тили билан бевосита алоқадор. Бу ерда дунганлар ўзаро рус ва дунган тилини аралаштириб гапиради. Фарзандлари билан албатта дунган тилида мулоқот қилади.

Тошкент шаҳрига келсак, бу ерда ганьсулик ва шеньсилик дунганлар яшайди. Ганьсуликлар бу ерда кўпчиликни ташкил қилади. Тошкент шаҳри дунганларини тил бўйича таснифландиган бўлинса, иккинчи ўринга қўйиш мумкин. Биринчи ўрин, шубҳасиз Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани дунганларидир. Учинчи ўринга эса, Андижон шаҳри ва Фарғона водийсининг бошқа ҳудудларидаги дунганларни киритиш мумкин. Тошкент шаҳри дунганлари Ўрта Чирчиқ туманидаги дунганлар билан доимий алоқада бўлганлиги ва қариндошчилик алоқалари узилмаганлиги сабабли тилини нисбатан сақлаб қолган. Тошкент шаҳри дунганлари Ўрта Чирчиқ тумани дунганларидан фарқли равишда ўзбек, рус ва қисман дунган тилларида мулоқот қилади. Асосий мулоқот тили бу ерда ўзбек тили ҳисобланади ва маҳаллий ўзбеклар билан яхши қўшничилик алоқаларини олиб боради.

Андижон шаҳри дунганларида эса, тил умуман сақланиб қолмаган. Фақатгина айрим сўзлар (йэйэ-бобо, нэнэ-буви), нарса-буюмларнинг (жўзи-хонтахта, кўзи-овқатланиш чўпи, жамби-қўл сочик) номларигина сақланиб қолган. Бундан ташқари Андижон шаҳрида айрим дунган тилидаги сўзларнинг (лози ёки лази-аччиқ қалампир, кўзи-хонтахта) маҳаллий ўзбеклар тилига ўзлашганлигини ҳам кўриш мумкин (Ortikov, 2021, p. 519).

Марказий Осиёнинг Ўзбекистондан ташқари Қирғизистон ва Қозоғистон Республикалари ҳудудида яшовчи дунганлар ҳаётида ҳам айни шундай жараён давом этмоқда. Ушбу давлатларнинг мустақилликка эришиши ва ўз миллий тилини давлат тили сифатида эълон қилиши дунганлар ва уларнинг сўзлашув тилига ҳам жиддий таъсир ўтказди. Жойлашган ҳудудига кўра дунганларнинг маҳаллий туркий тилларни ўрганиб, у орқали мулоқот қилмоқда.

Ўзбекистон дунганлари зич яшайдиган ҳудуд ҳисобланган Ўрта Чирчиқ тумани Дунган маҳалла аҳолиси ўзбек, қозоқ ва дунганлардан иборат бўлиб, бу ер Ўзбекистон дунганлари учун маданий марказ вазифасини ўтайди. Дунган тили энг яхши сақланган ҳудуд ҳам айни шу маҳалла ҳисобланади. Тилнинг сақланиш ҳам албатта нисбий ҳисобланади. Чунки, Ўзбекистон дунганларида фақатгина оғзаки нутқ сақланиб қолган бўлиб, респондентларнинг фикрига кўра улар Қозоғистон Қирғизистондаги дунганлар билан гаплашганида айрим дунганча сўзларни тушунмай қолади. Бунинг сабабини эса, улар адабий тилнинг йўқлиги билан изоҳлайди [9]. Қирғизистон ва Қозоғистонда дунганлар зич яшайдиган ҳудудларда дунган мактаблари мавжуд бўлиб, у ердаги асосий фанлар дунган тилида амалга оширилади. Бундан ташқари дунган тилидаги адабиётлар ҳам нашр этиб борилади. Бу билан ёзма адабий тил ҳам мавжуд бўлиб, бу тилнинг сақланишида асосий омиллардан бири бўлиб саналади.

Ўзбекистон мустақилликка эришганча, мактаблардаги таълим асосан давлат тили ҳисобланган ўзбек тилида олиб борила бошланди. Бунинг натижасида Ўрта Чирчиқ тумани Дунган маҳалла ҳудудида жойлашган 42-умумий ўрта таълим мактабида ҳам дарслар ўзбек тилида олиб борилади. Шунинг учун ҳам дунган ёшлари ота-оналаридан фарқли равишда ўзбек тилида эркин мулоқот қила олади.

Икки тилли бўлиш бир томондан ижобий ҳодиса бўлсада, бироқ иккинчи томондан у ўз она тилини унутилишига олиб келиши мумкин. 1878 йилда қўзғолончиларнинг бир гуруҳи Ўш шааҳрига кириб келади. Бироз муддат ўтгач уларнинг маълум қисми Қозоғистоннинг Жамбул вилоятига кўчиб ўтади. Қолган қисми эса Қирғизистоннинг Ўш шаҳридан 15 км узоқликдаги Қизил Шарқ (собиқ Х.О. Тоширов номли колхоз) қишлоғига бориб жойлашади. У ерда 3000 га яқин дунган миллатига мансуб аҳоли истиқомат қилади. Уларнинг антропологияси ва ўзларининг дунган эканликларини таъкидлашини ҳисобга олинмаса, улар тўлалигича ўзбеклардир, тил тўлалигича ўзбекча – андижонча шевада гапиради. Урф-одат ва анъаналар барчаси ўзбекча. Улар билан қўшни ҳудудда яшаган андижонлик дунганларда ҳам ҳудди шу жараён кузатилган.

Ўтказилган дала тадқиқотлари ва тўпланган маълумотлар шуни кўрсатадики, 1960 йилларнинг охири – 70-йилларнинг бошларида бу ерда дунган тилини биладиган одамлар бўлишига қарамай улар бу тилдан деярли фодаланмас эдилар. Бу ерда аралаш никоҳлар жуда эркин бўлиб, уйғур, дунган, ўзбек ва қирғизлар билан кузатилган никоҳлар жуда кўпдир. 2019 йилда мазкур қишлоққа қилинган илмий экспедиция давомида бир нафар дунган тилини биладиган аёлни учратилди. У ҳам 30 йил олдин Тошкентдан келин бўлиб тушган. У ўз хотираларида шундай дейди, “Фарзандларимга ёшлик пайтларида дунган тилини ўргатмоқчи бўлиб гапирсам, қайнонам ва қайнотам бунга жиддий қаршилик қиларди. Мен уларнинг раъйига қарши боролмас эдим. Шу билан таслим бўлиб, фарзандларимга ўргатолмадим ўз тилимизни. Бугун шу қилган ишимдан жуда афсусдаман. Нима бўлган тақдирда ҳам уларга тилни ўргатишим керак экан. Афсус, энди бунга кеч бўлди. Мен дунган тилида тошкентлик қариндошларим билан гаплашиб тураман. Мен ҳам улар билан гаплашиб турмасам, менинг ҳам эсимдан чиқиб кетса керак” (Ortikov, 2021, p. 521).

Яна бир муҳим жиҳат шундаки, бошқа ҳудудлардаги дунганлардан фарқли равишда мазкур дунганлар рус тилида деярли мулоқот қилмайди. Чунки, улар энг кўп алоқа ва мулоқот қиладиган халқ ўзбеклар ҳисобланади. Бундан ташқари улар алоқа қиладиган шаҳар Ўш ва Андижоннинг ҳам аҳолисининг катта қисмини ўзбекзабон аҳоли ташкил этади. Шу билан бирга, юқорида таъкидлаб ўтилган гуньсулик дунганлар ўзбек тилини ўрганишга мойиллиги бўлиб, ушбу ҳудудга кўчиб келганларнинг асосий қисми айнан Ганьсу провинциясининг Қулжа (Гулджа) шаҳри ҳудудидан кўчиб ўтган. Бу ҳудуд аҳолиси Фарғона водийси уйғур ва дунганларининг кўпчилигини ташкил этади. Бу ерда асосий тил ўзбек тили ҳисобланиб, дунган оилаларида ҳам тўлалигича ўзбек тилида гаплашилади.

Дунганлар ўз она тилини қайта тиклаши учун, Қирғизистон Халқ таълими вазирлиги 1980-йиллар бошларида дунган тили ўқитувчиларини мактабларда болаларга дарс бериши учун юборди. Бироқ, ҳукумат миқёсида олиб борилган мазкур тадбир кутилган натижани бермади. Ўш вақтда ўқувчи бўлган ахборотчиларнинг таъкидлашича, болаларда бу тилга қизиқиш умуман бўлмаган. Болалар қизиқмагани холида, ота-оналари ҳам дунган тилини ўрганиш масаласига совуққонлик билан муносабатда бўлган (Ortikov, 2021, p. 521).

Тил ўрганиш масаласига бундай муносабатнинг сабаби респондентларнинг фикри сўралганда, улар: “Ўзбек тили бизнинг она тилимиз сифатида шаклланган. Аслида дунган тили бизнинг она тилимиз эканлигини биламиз, лекин уни ўрганишга интилишимиз йўқ. У тилни ўрганиш биз учун ҳудди чет тилини ўрганишдек қийин”, деб жавоб беришади.

Нима сабабдан дунган тили йўқолиб кетганлиги сўралганида эса деярли барча жавоблар бир хил эканлиги кузатилди. Яъни, ота-она фарзандларига ўз тилини ўргатмаган, авлодлар алмашиши натижасида дунган тили икки-уч авлод оралиғида бутунлай унутилди. Ушбу қишлоқ дунганлар зич яшайдиган, бироқ ўз тилини бутунлай унутган ягона гуруҳ ҳисобланади.

Дунган тили сақланиб келаётган ҳудудларда ҳам унинг келажаги хавф остида қолмоқда. Чунки, дунган тили Марказий Осиё минтақасида худдики орол шаклида сақланиб қолган бўлиб, уни ўраб турган муҳитдаги маҳаллий кучли тиллар унинг ривожланишига тўсиқ бўлмоқда. Уни сақлаб қолиш ва ривожлантириш учун жиддий ҳаракат қилиш лозим.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон дунганларида дунган тилини асраш фарзандларга ўргатиш, Қирғизистон ва Қозоғистон Республикаларида эса мактабларда дунган тилини ўқитиш билан таъминлаб келинмоқда. Бироқ, мавжуд вазиятдан келиб чиққан ҳолда, ушбу усул кучи қутилган натижани бермайди. Бу биринчидан, дунган тилини ўргатиш бўйича курсларни ташкил этиш турли қийинчиликларни юзага келтиради. Бу қийинчиликлар бир томондан миллий молиявий ресурсларнинг етишмаслиги туфайли ўқитувчилар билан боғлиқ омиллар, масалан, дунган тилини ўрганиш курслари китоб ва дарсликлар қафолатланмаган, бу эса дунган тили дарсларига салбий таъсир ўтказиши. Иккинчидан, ўқув жараёнига етарлича эътибор берилмайди. Дунган тилини ўрганшига қизиқиш ва мотивация етарли эмас (Марводин, 1947, р. 189). Шу сабабли ҳам ўқув курслари қутилган натижага эришавермайди. Кўпгина ўқувчилар тугалланган курс натижасига кўра бир нечта сўзларнигина ўрганишади. Дунган тилини чуқур ўрганишга қизиқишмайди ва буни бефойда деб билишади. Шу сабабли, дунган тилини ўқитиш дунган мактаблари бор бўлган ҳудудларда ҳам паст даражада.

CONCLUSION/ ЗАКЛЮЧЕНИЕ/ХУЛОСА

Дунган тили ва унинг бугунги ҳолати юзасидан олиб борилган ушбу тадқиқот натижасида шундай хулосаларга келинди:

1. дунган тили Ўзбекистон дунганлари этномаданий идентиклигида бирламчи асосий омил ҳисобланади. Чунки, Ўзбекистон дунганларининг ўз миллий тилини унутган гуруҳлари этномаданий идентиклигида инқироз қузатилган;
2. Ўзбекистон дунганларининг тили оғзаки тил сифатидагина сақланиб қолган бўлиб, бу миллий тилнинг умрини янада қисқартиради;
3. дунган тилининг келажаги хавотирли бўлиб, уни сақлаб қолиш учун амалий ишлар амалга оширилимаган тақдирда, яқин келажақда, 2-3 авлод алмашиши натижасида бу тил бутунлай унутилади ва худди Фарғона водийси дунганлари каби этномаданий идентиклик инқирози юзага келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

Feng, H. (2005). On the Development of Dungan Language. *Journal of Xinjiang University (Philosophy, Humanities and Social Sciences)*, 33 (3), 139-140. (In Chinese)

Ortikov, Y. A. (2021). Ethno cultural identity and its formation. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(4), 516-522. Retrieved from <http://www.indianjournals.com>

Аскараровна, Қ. Ш., Рахимов, Н. Ш., Нарзиев, Н. Н., Баҳодировна, Н. Ҳ., Юсупов, А. Ш., Жиенбекович, Т. Қ., ... & Яҳёевич, Ҳ. У. Фарғона водийсида совет ҳокимиятининг қатағон сиёсати ва унинг оқибатлари (XX асрнинг 20-йиллари ўрталари–30-йиллар). *Образование*, 8(9), 10.

Жабборов, И. (2008) *Ўзбеклар (анъанавий хўжалиги, турмуш тарзи ва этномаданияти)*. Тошкент: Шарқ.

Козлов, И. (1969) *Динамика численности народов*. Москва: Наука.

Крюков, В., Софронов, В., Чебоксаров, М. (1978) *Древние Китайцы: проблемы этногенеза*. Москва: Наука.

Лощук, П. (1987) О формах донациональных этнических связей. *Вопросы истории*, 4, 77-90.

Марводин, В. (1947) К вопросу складывания Великорусской народности и русской нации. *Советская этнография*, 1, 87-93.